

Uma Estratégia de Acesso a Conteúdos Educacionais Embarcados em Transporte Público de Massa com *Bus-Learning*

Robson da Silva Santos
Salvador University - UNIFACS, Brazil

Joberto S. B. Martins
Salvador University - UNIFACS

Abstract

Distance Learning, Lifelong Learning (LLL), E-Learning, Continuous Education and Mobile Learning (*M-Learning*) are new educational strategies which, under the learner and teacher perspectives, look for providing both technological and pedagogical approaches towards the realization and improvement of the learning process in actual scenarios in which actors and educational resources are potentially highly distributed in space and time. Some new technological solutions are enablers that support these learning strategies and, potentially, make use of new paradigms like mobility, ubiquity, pervasive computing, high capacity broadband access and low cost wireless technologies, among others. This paper proposes a specific architecture and technology setup for educational content distribution in public transportation buses, briefly referred as "*Bus-Learning*". The solution is intended to support a mobile learning approach (*M-Learning*) and is based on Bluetooth, electronic automated bus billing systems and bus-TV infrastructure which are becoming highly available in public mass transportation systems in cities due to the increasingly pervasive aspect of technology penetration in our societies. The main objective is to support a specific group and type of mobile users in accessing educational content with low cost, enhanced ergonomics and some additional advantages in relation to some *M-Learning* approaches that are typically based on tablets, handheld computers and other sophisticated appliances requiring near-continuous broadband network access. The paper presents the mobile *Bus-Learning* scenario, the architecture, the implementation and discusses aspects related to the use of this technology support in distance learning.

Index Terms

Mobile Learning, *M-Learning*, *Bus-Learning*, Mobility, Distance Learning, Bluetooth, Video.

1 RESUMO

Educação a Distância, Aprendizagem ao Longo da Vida, E-Learning, Educação Continuada e Aprendizagem Móvel (*M-Learning*) são novas estratégias educativas que, sob as perspectivas do professor e do aluno, lançam um novo olhar sobre as abordagens tecnológicas e pedagógicas para a realização e a melhoria do processo de aprendizagem em cenários reais em que os atores e os recursos educacionais são potencialmente distribuídos no tempo e no espaço. Algumas soluções tecnológicas recentes são "facilitadores" que suportam estas estratégias de aprendizagem e, potencialmente, fazem uso de novos paradigmas como a mobilidade, ubiquidade, computação pervasiva e, além disso, permitem o acesso em banda larga de alta capacidade com baixo custo. Este artigo propõe uma arquitetura específica e

- Robson Santos is with SENAI-BA and UNIFACS, Brazil. E-mail: robsonsantos@hotmail.com
- Prof. Dr. Joberto Martins is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: joberto.martins@gmail.com

configuração da tecnologia para distribuição de conteúdo educativo em transporte público de massa, ônibus, trens e metrô, denominada "*Bus-Learning*". A solução destina-se a apoiar uma abordagem de aprendizagem móvel (*M-Learning*) e é baseada em Bluetooth, utilizando a infraestrutura de comunicação existente nos ônibus para tarifação eletrônica e a infraestrutura de TV instalada em ônibus que, por sua vez, está se tornando cada vez mais disponíveis em sistemas de transporte público de massa nas cidades. Isso, devido a uma cada vez maior generalização da penetração da tecnologia em nossas sociedades. O objetivo principal da proposta é apoiar um grupo específico de usuários de equipamentos de telefonia móvel no acesso a conteúdos educativos com baixo custo, melhor ergonomia e algumas vantagens adicionais em relação às abordagens típicas de *M-Learning* que são normalmente baseadas em tablets, computadores portáteis e outros aparelhos sofisticados que requerem acesso contínuo à rede com banda larga. O trabalho apresenta o cenário do *Bus-Learning*, a arquitetura, os aspectos de execução e discute temas relacionados com a utilização desta tecnologia em apoio à educação à distância.

2 ACESSO MÓVEL A CONTEÚDOS EDUCACIONAIS - O CENÁRIO “*Mobile Learning*”

Educação a Distância (EAD), Aprendizagem ao Longo da Vida (LLL - *Long-Life Learning*), *E-Learning* e *Mobile Learning* (*M-Learning*), entre outros, são novas abordagens educacionais sendo perseguidas pela comunidade da área de educação em que os atores (alunos, professores, tutores e mediadores) e recursos educacionais estão, tipicamente, altamente distribuídos no espaço e no tempo [1] [2]. Uma base comum em todas essas abordagens educacionais é que estão permanentemente à procura de realização do refinamento do processo pedagógico e de novas abordagens tecnológicas visando uma melhoria do processo de aprendizagem global [3] [4] [5].

Nos dias atuais, vários sistemas (Internet metropolitana e redes de acesso público), tecnologias (WiFi - 802.11, Bluetooth, WiMax, tecnologias de acesso de banda larga, via satélite, 4G, LTE, outros), serviços (mobilidade total, roaming, mensagens - SMS e MMS, VoIP, serviços web), e equipamentos de uso pessoal (celulares, PDAs, computadores portáteis, notebooks, netbooks, aparelhos inteligentes como TV, IPTV e sistemas de som e outros) são potenciais candidatos a "facilitadores" tecnológicos do ensino a distância com várias abordagens e soluções possíveis [6].

Como um pequeno exemplo, a cobertura global da Internet e ampliação do acesso à banda larga, difusão e acesso em internet móvel são novos ativos tecnológicos disponíveis como recursos de comunicação e acesso à informação com importantes aplicações potenciais em termos de educação à distância e novas abordagens pedagógicas.

A evolução tecnológica das telecomunicações em relação aos serviços, cobertura, telefonia celular e aparelhos com capacidade computacional significativa (SO para equipamentos móveis) trouxe uma nova dimensão ao ensino a distância, permitindo a abordagem da aprendizagem móvel (*M-Learning*).

A abordagem *M-Learning*, em termos tecnológicos, baseia-se na mobilidade. Efetivamente, existem hoje vários aparelhos que exploram a comunicação "móvel", como telefones celulares, PDAs e notebooks, entre outros. Um aspecto essencial da mobilidade é que a comunicação na Internet ou rede é preservada enquanto o usuário estiver em movimento. A forma como o usuário faz o deslocamento e preserva comunicação (roaming) pode ser bastante diferente em termos técnicos e depende fortemente da tecnologia básica escolhida para suportar a solução móvel [7].

Em relação aos aspectos educacionais e pedagógicos, segundo [7], "em projetos em que as tecnologias móveis estão integradas no ambiente da sala de aula, ocorre que, a rigidez do ensino formal destas tendências pode ser mitigada pela flexibilidade e autonomia nas escolhas e seleção das informações na construção de qualquer conhecimento. Fora da sala de aula, os alunos podem continuar a aprender de acordo com suas necessidades individuais. Além disso, a teoria do desenvolvimento humano destaca a relevância da aprendizagem social de Vygotsky e interação entre o aprendiz em um processo dialético de resolução de problemas em ação com os outros estudantes. Por esta teoria, reconhecemos o valor do apoio dado pelas atividades de aprendizagem através de dispositivos móveis, pois atende aos diferentes estilos de aprendizagem. Seus recursos podem facilitar a interação e colaboração do grupo, os alunos são motivados por causa da flexibilidade, eles são incentivados a colaborar e a qualidade da aprendizagem alcançará níveis satisfatórios".

Considerando as necessidades da sociedade de hoje, é claro que um grande desafio é a educação continuada, especialmente em um ambiente educacional que fornece flexibilidade no tempo e lugar. Neste contexto, a educação a distância acoplada com o *M-Learning*, pode oferecer educação de qualidade com flexibilidade e aderente aos requisitos do processo de formação, o que requer um ambiente propício para a colaboração, participação e interação dos alunos. Outro aspecto importante a considerar é que os telefones celulares são hoje em dia aparelhos de baixo custo, têm um uso generalizado e, além disso, eles têm poder computacional em termos de capacidade de processamento e de memória que, em princípio, constitui um trunfo importante para apoiar aplicações em aprendizagem móvel. As barreiras mais comumente percebidas para telefones celulares, inibindo uma maior utilização como suporte básico para aplicações móveis, são os custos dos serviços associados com operadoras de telecomunicações e algumas limitações em relação ao tamanho de sua tela. Sendo o primeiro, com impacto mais relevante para o segmento da população com menor renda mensal.

Em termos tecnológicos, o uso de tecnologias móveis em educação (*M-Learning*) está normalmente associado à utilização de conexões banda larga para acesso à Internet e serviços de mensagens. Ambas as soluções, embora com grande disponibilidade, ainda representam um custo elevado para uma porção significativa da população, limitando a utilização do celular como instrumento de apoio à educação móvel (*M-Learning*). Isto corresponde a um cenário atual de aprendizagem móvel, pelo menos, no Brasil.

Tecnologias móveis e aprendizagem móvel (*M-Learning*) estão sendo introduzidos de forma ubíqua permitindo interações relevantes no contexto social, sensibilização e conectividade com a Internet com um impacto enorme nas estratégias educacionais de aprendizagem a distância. A abordagem de aprendizagem móvel apresenta uma série de vantagens que tornam a solução atraente para os usuários de dispositivos móveis [8]:

- *M-Learning* está focada em tempo e espaço, permitindo independência e flexibilidade para o processo de aprendizagem;
- A chamada "cultura móvel" está se tornando uma competência real para a maioria das pessoas;
- Muitos profissionais e instituições utilizam ou requerem uma sistemática de uso de aparelhos móveis em uma base diária; e
- Aprendizagem móvel pode promover o processo de aprendizagem, permitindo ferramentas mais interessantes, divertidas e poderosas.

Este trabalho propõe uma solução de aprendizagem móvel denominado "*Bus-Learning*" que faz uso da rede e infraestrutura de comunicações disponíveis em sistemas de transporte de massa (ônibus, metrô, trem), a fim de apoiar comunicações e transmissão de texto, áudio e vídeo. Mais especificamente, um servidor a bordo dos ônibus se comunica com um servidor central, o qual distribui vídeo e outros conteúdos educacionais para telefones celulares e televisores, como apoio ao processo educacional, permitindo acesso a conteúdo educacional e interação em um modelo de aprendizagem móvel.

O objetivo principal desta proposta é, em breve, permitir a inclusão de usuários de equipamentos de comunicação móvel no mundo da *M-Learning*, sem a necessidade de usar serviços de rede de operadoras de telefonia móvel e, portanto, podendo reduzir significativamente o custo do usuário.

Em comparação com as abordagens convencionais de *M-Learning*, a solução *Bus-Learning* visa apoiar o segmento da população com menor renda que, em princípio, não tem acesso aos sofisticados dispositivos móveis ou serviços de mensagens básicos normalmente exigidos pela maioria das soluções *M-Learning* [9] [10].

3 ACESSO MÓVEL A CONTEÚDOS EDUCACIONAIS – O CENÁRIO "*Bus-Learning*"

A evolução das telecomunicações, da capacidade de compra da população e alguns aspectos de operação do sistema de transporte público são os elementos mais importantes a considerar em relação ao cenário da aplicação *Bus-Learning*.

De acordo com a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), existem cerca de 250 milhões de celulares no Brasil e 82% deles utilizam serviços telefônicos pré-pagos. Esse número sinaliza o fato de que estes usuários de telefones celulares têm, em princípio, um baixo poder aquisitivo e, como tal, não são tipicamente usuários potenciais de aparelhos pessoais sofisticados (PDAs, Smart Phones, iPads, netbooks) e serviços de telecomunicações mais onerosos, como SMS, MMS e acesso em banda larga móvel.

Outro aspecto correlacionado em relação ao público de serviços pré-pago de telecomunicações é que a maioria deles são usuários frequentes dos sistemas de transporte de massa como ônibus e metrô, em sua jornada diária para o trabalho, escolas, universidades e outras atividades. É também um fato em Salvador, Brasil e muitas outras cidades e países que alguns sistemas de transporte de massa têm incorporado uma infraestrutura de dispositivos multimídia como TVs (a exemplo do BusTV) que são usados atualmente, em sua maioria, para distribuir notícias, filmes e anúncios publicitários.

Como tal, é assumido na abordagem *Bus-Learning* que a combinação de um telefone celular de baixo custo com os sistemas de multimídia instalados nos transportes públicos de massa e infraestrutura de comunicação disponível pode ser potencialmente usada para um número significativo de usuários para aprendizagem móvel. Apenas complementando o raciocínio, também é relevante consideramos que este mesmo público potencial é aquele que tem necessidades enormes em relação à educação como uma consequência de sua necessidade de trabalhar e, mais uma vez, a aprendizagem a distância e abordagens de aprendizagem móvel se ajustam à flexibilidade em termos de tempo e espaço exigido por este público para o processo de educação continuada.

Neste mesmo cenário convém mencionar alguns números relevantes relacionados com a cidade de destino do sistema de *Bus-Learning*, a cidade de Salvador. Esta cidade, como exemplo, possui uma frota de cerca de 2400 ônibus transportando cerca de 40 milhões pessoas ao mês (STP – Superintendência de Transportes Públicos). São Paulo capital, por sua vez, possui uma frota de 14 mil ônibus com um tempo médio de viagem de 63 minutos.

4 TRABALHOS RELACIONADOS

Existem várias iniciativas e abordagens que exploram a aprendizagem móvel sua infraestrutura tecnológica e o suporte pedagógico [9] [10].

Autores e pesquisadores veem no uso de aparelhos móveis uma importante ferramenta de apoio às atividades de aprendizagem. Os estudantes usam seus telefones celulares próprios e, fazendo isso, eles incorporam práticas mais naturais já adotadas em sua vida cotidiana, em seus estudos, em sala de aula, fora da escola, tanto no uso individual como em maneiras de colaboração.

O Projeto MOBLEARN [11], por exemplo, explora o design de uma aprendizagem móvel com distribuição de conteúdo educacional, focando do ponto de vista pedagógico no acompanhamento e personalização, entre outros recursos de apoio educativo. Esta abordagem explora, do ponto de vista tecnológico, a infraestrutura da troca de mensagens multimídia com vídeo e utiliza um banco de dados distribuído para armazenamento de conteúdo educacional.

No tocante ao suporte tecnológico e infraestrutura, os serviços de mensagens curtas (SMS) e serviços de mensagens multimídia (MMS) são soluções frequentemente adotadas para fornecer acesso ao conteúdo pedagógico utilizado em soluções de ensino a distância. O acesso à Internet de banda larga e outras conexões são comumente necessários para diversas soluções de Mobile Learning, especialmente quando o conteúdo educacional é amplamente distribuído entre os alunos.

Um ponto importante a ser considerado é a abordagem de aprendizagem móvel proposta neste trabalho. O SMS, MMS e acesso à banda larga, sempre necessários nas soluções de Mobile Learning, não representam uma barreira importante para a iniciativa. Esta barreira é ainda mais relevante quando a proposta educacional tem como alvo o segmento da população com renda mensal mais baixa [12].

5 A ESTRATÉGIA E SISTEMA *Bus-Learning*

O sistema denominado "*Bus-Learning*" corresponde a uma arquitetura específica para suporte à aprendizagem móvel e visa a criação e distribuição de conteúdos educacionais. Além disso, o *Bus-Learning* apoia as abordagens pedagógicas para a aprendizagem à distância num cenário de transporte de massa com um foco específico em sistemas de ônibus metropolitanos.

A arquitetura proposta pode também ser utilizada em outros cenários e lugares como bibliotecas, museus e outros espaços públicos com um número significativo de pessoas em circulação.

A proposta apresentada neste artigo não é focada nos aspectos referentes ao modelo pedagógico e operacional. Em efeito o artigo foca na infraestrutura tecnológica e configuração necessária para apoiar as estratégias e modelos pedagógicos.

Em termos do modelo educacional, é importante mencionar que a solução adotada fornece uma boa "interatividade" de mensagens e informações entre os atores móveis do processo de aprendizagem. Em efeito, facilidades de mensagens de texto, som e imagem são possíveis.

Os componentes da arquitetura e o funcionamento do sistema *Bus-Learning* são apresentados a seguir.

5.1 Componentes do *Bus-Learning*

Os componentes básicos do sistema *Bus-Learning* estão ilustrados na Figura 1. Os elementos básicos são os seguintes:

- *Bus-Learning Central Server* (BL-CS): tipicamente hospeda conteúdos educacionais (cursos, informações, exercícios, quiz, outros) que são de um modo específico e configurado, entregues para os usuários móveis que utilizam diferentes ônibus ou sistemas de transporte de massa através do servidor de bordo (BL-OS);
- *Bus-Learning Onboard Server* (BL-OS): hospeda o serviço de aplicação e / ou conteúdo educacional fornecido para os celulares dos usuários em um ônibus específico ou qualquer outro veículo de transporte;
- A rede sem fio e comunicações de suporte do *Bus-Learning* baseia-se em tecnologias de uso geral e, na medida do possível, de baixo custo:
 - Um suporte de conectividade Bluetooth orientado principalmente para a conectividade do usuário;
 - Um suporte de rádio FM também voltado principalmente para a conectividade do usuário e;
 - Um suporte de conectividade IEEE 802.11 (WiFi), orientado principalmente para os sistemas comunicação entre os veículos de transporte de massa (comunicação BL-CS e BL-OS).
- Um conjunto de aparelhos de TV (normal ou alta definição) equipado com um transmissor FM;
- Qualquer telefone celular ou aparelho de comunicação pessoal (PDA, tablets, similares) equipado com Bluetooth e recepção de rádio FM que é utilizado pelo aluno/passageiro para acessar o conteúdo educacional disponível no ônibus.

Fig. 1. Componentes do Sistema *Bus-Learning* e Infraestrutura de Comunicação

A operação básica e disponibilização das mídias (texto, som, vídeo e imagens) consistem em ter os conteúdos educacionais armazenados no *Bus-Learning Onboard Server* (BL-OS) sendo entregues aos usuários que utilizam telefone celular móvel, dispositivos e aparelhos equipados com Bluetooth e recepção de rádio FM.

5.2 Arquitetura do Sistema *Bus-Learning*

A arquitetura da solução *Bus-Learning* é composta por três subsistemas ilustrados na figura 2:

- *Bus-Learning* - Módulo Servidor Central;
- *Bus-Learning* - Módulo Servidor Onboard; e
- *Bus-Learning* - Módulo Cliente.

Fig. 2. Arquitetura do Sistema *Bus-Learning*

5.2.1 *Bus-Learning* - Módulo Servidor Central

O *Bus-Learning* - Módulo Servidor Central (BL-CS) hospeda o aplicativo educacional usando, por exemplo, um LMS (Learning Management System) de apoio ou qualquer outra aplicação de aprendizagem móvel específica. O papel fundamental deste subsistema é gerenciar a distribuição do conteúdo digital (cursos, objetos, páginas, exames, outros) e o acesso para os agentes de ensino a distância como os alunos, tutores, professores e coordenadores de curso, entre outros. Esta tarefa inclui todas as instalações de serviço normalmente disponíveis em LMSs como a gestão de grupos e ferramentas de comunicação e serviços.

Este módulo também é responsável por gerenciar o conteúdo educacional e sua distribuição para o servidor de bordo e, como tal, deverá aplicar adequadamente o modelo pedagógico e a dinâmica adotada.

5.2.2 *Bus-Learning* - Módulo Servidor Onboard

O *Bus-Learning* - Módulo Servidor Onboard hospeda a distribuição de conteúdo para os alunos e, efetivamente, gerencia todas as interfaces com os alunos / usuários no ônibus.

As tarefas executadas pelo BL-SO incluem:

- Controle e gestão de exibição de vídeo (televisão);
- Gerenciamento de conexão Bluetooth (emparelhamento) para dispositivos móveis que entram e saem do sistema de ônibus;
- O controle e a gestão de mensagens entre os usuários ativos do sistema;
- Controla a comunicação com o servidor central (BL-CS).

Comunicação do servidor (BL-CS - BL-OS) é estabelecida de forma oportunista, uma vez que ocorrerá apenas quando o ônibus estacionar em lugares específicos, como, por exemplo, para reabastecimento, manutenção ou estacionamento, entre outras possibilidades. A comunicação sem fio (IEEE 802.11) entre os servidores apoiará a transferência de conteúdo, banco de dados, sistema de atualização automática e sincronização. A atualização do conteúdo e sincronização inclui todos os dados relevantes coletados através de interação dos alunos com o sistema *Bus-Learning*, como estatísticas, resultados de testes e métricas de acesso ao LMS, entre outros.

5.2.3 *Bus-Learning* - Módulo Cliente

O Módulo Cliente do *Bus-Learning* (BL-C) controla e gerencia todas as interações entre o servidor de bordo e o aluno/passageiro.

Serviços fornecidos pelo BL-C incluem:

- Controle de registro e acesso dos usuários (aluno / passageiro) ao LMS (múltiplas entradas no ônibus; perfil, outras);
- Download e upload dos conteúdos educacionais;
- Formatação de conteúdo e distribuição entre o servidor de bordo e dispositivos utilizados pelos alunos, e
- Interação com o aluno, através de troca de mensagens, de acordo com o modelo educacional ou com a dinâmica pedagógica utilizada.

5.3 *Bus-Learning* - Fluxo de Operação

O requisito básico para um estudante/aluno usar o Sistema *Bus-Learning* é possuir um telefone celular ou aparelho de comunicação com Bluetooth, recepção de rádio FM e suporte JAVA (sistema operacional móvel). Em termos efetivos, o áudio é recebido pelo telefone celular ou aparelho de comunicação utilizado pelo aluno e as imagens são transmitidas através do monitor de TV disponível no ônibus. Uma questão observada durante a pesquisa está relacionada ao ambiente do sistema de transporte público, que frequentemente é muito ruidoso e, como tal, uma recepção direta de áudio de boa qualidade torna-se um requisito importante em relação à interface com o usuário.

Operacionalmente, o aluno se comunica com o servidor utilizando Bluetooth e a comunicação entre os servidores baseia-se na IEEE 802.11 (WiFi). O intervalo adotado para a cobertura Bluetooth é em torno de 100 metros e pode ser ajustado, quando necessário.

O primeiro passo para utilização do sistema *Bus-Learning* é o emparelhamento (Bluetooth) do módulo servidor embarcado com o celular do aluno.

O módulo servidor embarcado detecta e conecta os dispositivos Bluetooth e convida-os para emparelhamento e, uma vez emparelhado, o celular irá interagir com o módulo *Bus-Learning Onboard Server*. Uma vez que convites de emparelhamento Bluetooth são frequentemente interpretados como fonte de ameaças de segurança, é sugerido que o monitor de vídeo, disponível no ônibus, seja utilizado para informar e sugerir a potenciais utilizadores (alunos) que aceitem o convite de emparelhamento enviado pelo módulo *Bus-Learning Onboard Server* (outras opções de divulgação também podem ser utilizadas como, por exemplo, panfletos e banners fixados nos encostos dos assentos).

Uma vez emparelhado com o módulo *Bus-Learning Onboard Server*, o usuário receberá um endereço apropriado para fazer o download do software e módulo(s) necessários para o seu celular se integrar à aplicação educacional. Opcionalmente, pode-se optar por uma pré-instalação do cliente para utilização do sistema *Bus-Learning*.

Assim que o módulo cliente é baixado e corretamente instalado, o aluno registra-se através da criação de uma conta de usuário. A fim de facilitar o processo de registo e autenticação, o sistema usa o IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) para a identificação do aluno.

Após a conclusão destes procedimentos iniciais de instalação do celular ou dispositivo do usuário este estará pronto para o acesso ao conteúdo educacional em termos de um LMS, páginas, exercícios, questionários ou qualquer alternativa pedagógica adotada.

5.4 Aplicação *Bus-Learning* e Aspectos de Validação

A implementação do sistema *Bus-Learning* é baseado em dotNET, servidor de banco de dados SQL e Java J2ME, sendo o J2ME uma plataforma atualmente disponível em muitos telefones celulares.

A validação da abordagem *Bus-Learning* é principalmente focada na comunicação entre o módulo *Bus-Learning Central Server* com o módulo *Bus-Learning Onboard Server* e a interação com os dispositivos móveis dos alunos. Também está focada na troca de mensagens e comunicações em geral, provendo a interação necessária para a aplicação educativa proposta. Aspectos da validação incluíram o cliente, o módulo de desenvolvimento, usabilidade, ergonomia e a interação efetiva no sistema *Bus-Learning*.

A fim de simular uma aplicação educacional real foram adotadas objetos de aprendizagem desenvolvidos e disponibilizados, de forma livre e gratuita, pelo Ministério da Educação (MEC).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução *Bus-Learning* corresponde a uma arquitetura de comunicação e infraestrutura básica proposta para apoiar uma abordagem de aprendizagem móvel com um foco específico em sistemas de transporte público de massa.

A solução proposta no escopo do *M-Learning*, explora os potenciais usuários/alunos otimizando o tempo “ocioso” gasto nas viagens em ônibus (normalmente em torno de 01 hora por dia, na maioria das grandes cidades brasileiras) para fins pedagógicos e, além disso, tem como alvo um grupo populacional caracterizado como de baixa renda e que possui necessidades educativas importantes. Como tal, a solução apresentada utiliza telefones celulares muito simples e de baixo custo como o dispositivo de interação principal para os alunos. O sistema básico também explora a TV e a infraestrutura de comunicação existente em boa parte dos sistemas de transporte público de massa, em especial nos ônibus.

Como trabalhos futuros, pretende-se explorar aspectos pedagógicos e educacionais decorrentes da utilização da abordagem *Bus-Learning* no ensino a distância [13]. Um foco principal já definido é o uso da infraestrutura para ensino e educação profissional na formação continuada, considerando como público os funcionários de grandes empresas como as petroquímicas e de transformação situadas no entorno da cidade de Salvador.

Outro trabalho futuro a ser abordado consiste em explorar o *Bus-Learning* como sistema de comunicação de massa para outros públicos e instituições (bibliotecas e museus) e, para estes casos, devemos considerar a personalização necessária para atender aos diferentes cenários de aplicação de ensino.

REFERENCES

- [1] Tom J. van Weert and Arthur Tatnall, editors. *Information and Communication Technologies and Real-Life Learning: New Education for the Knowledge Society*. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer US, 2005.
- [2] John Hughes, Andrew McGettrick, Joberto S. B. Martins, Ellen Francine Barbosa, Jens Kaasboll, Vinicius Medina Kern, Ana Paula Ludtke Ferreira, Esselina Macome, Clara Amelia de Oliveira, Orth Orth, R. Sadananda, Elaine da Silva, and Romero Tori. Directions and Challenges in Informatics Education. In *Informatics Curricula and Teaching Methods*, pages 115–123. Springer Link, 2003.
- [3] Mohamed Ally. *Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training*. Athabasca University Press, 2009.
- [4] Joberto S. B. Martins, Teresinha Quadros, and Maria Carolina de Souza. An Evaluation and Assessment Follow-up Infrastructure Support for Large Scale Distance Learning Courses. In *Proceedings of the Joint Open and Working IFIP Conference ICT and Learning for the Net Generation - LYICT 2008*, volume 1-10, Kuala Lumpur, 2008. IFIP.
- [5] Joberto Martins, Guilherme Marback, and Teresinha Quadros. Educação a Distância. In *Educação a Distância*, volume 1 of *Tendências Em Tecnologia Da Informação*, pages 1–20. FAPESB/SECTI, Salvador, Brasil, 2006.
- [6] Joberto S. B. Martins and Teresinha Quadros. Experiences and Practices in Modeling Distance Learning Curricula for Capillary Approaches and Limited ICT Resource Scenarios. In Tom van Weert and Arthur Tatnall, editors, *Information and Communication Technologies and Real-Life Learning*, IFIP — The International Federation for Information Processing, pages 55–65. Springer US, 2005.
- [7] Siony Silva. Reflexões sobre M-Learning. *Sinergia (CEFETSP)*, 9(2):141–146, 2008.
- [8] Luiz Fernando T. Meirelles and Liane M. R. Tarouco. Framework para Aprendizagem com Mobilidade. *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE)*, 1(1):623–633, November 2005.
- [9] Giasemi Vavoula and Mike Sharples. Meeting the Challenges in Evaluating Mobile Learning: A 3-Level Evaluation Framework. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 1:54–75, April 2009.
- [10] Agnes Kukulska-Hulme, Mike Sharples, Marcelo Milrad, Inmaculada Arnedillo-Sánchez, and Giasemi Vavoula. Innovation in Mobile Learning: A European Perspective. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 1:13–35, January 2009.
- [11] Geoff Stead. Mblearn: An Agent for Change, 2008.
- [12] Teresinha Quadros and Joberto S. B. Martins. A Prática Interdisciplinar em Programas de Educação a Distância num Cenário de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE)*, 1(1):340–350, November 2005.
- [13] Joberto S. B. Martins and Teresinha Quadros. An Integrated Pedagogical Approach for Distance Learning Courses: Curriculum, ICT and Management. In Deepak Kumar and Joe Turner, editors, *Education for the 21st Century — Impact of ICT and Digital Resources*, IFIP International Federation for Information Processing, pages 363–367. Springer US, 2006.

Robson Santos - MSc. student in Computer Science at PPGCOMP/ Salvador University - UNIFACS. Has interest in computer networks topics like multimedia, network technology and distance learning.

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins - Professor at Salvador University (UNIFACS) and PhD in Computer Science at Université Pierre et Marie Curie - UPMC, Paris (1986). Invited Professor at HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Germany) since 2003, Senior Research Period at Université of Paris-Saclay in 2016, Salvador University head and researcher at NUPERC and IPQoS research groups on Resource Allocation Models, Software Defined Networking - OpenFlow, Smart Cities, Smart Grid, Cognitive Management and machine learning application. Previously worked as Invited Professor at Université Paris VI and Institut National des Télécommunications (INT) in France and as key speaker, teacher and invited lecturer in various international congresses and companies in Brazil, US and Europe.